

Yesenova K.

Candidate of Philological Sciences

S. Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University (KATRU)

Botataeva U.

Senior Lecturer

Kazakh National Medical University named after S. Asfendiyarov

Kasymzhanova M.

Master, senior lecturer

Deputy Dean, Faculty of Digital Technologies and Art of Turan University

Kovalenko Y.

Master, senior lecturer Turan University

ЛИРИКА А. АХМАТОВОЙ В КОНТЕКСТЕ ЕЁ МИРООЩУЩЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКОЙ ЭПОХИ**Есенова К.Е.**

Кандидат филологических наук

Казахский агротехнический исследовательский университет

имени С. Сейфуллина

Ботатаева У.

Старший преподаватель

Казахский национальный медицинский университет

имени С.Асфендиярова

Касымжанова М.

Магистр, старший преподаватель

Заместитель декана, факультет

"Цифровые технологии и искусство"

Университет «Туран»

Коваленко Е.С.

Магистр, старший преподаватель

Университет «Туран»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14983990>**Abstract**

The First World War evokes a piercing response in the suffering soul of Anna Akhmatova, who foresees the tragedy of an entire generation that will lose thousands of young lives cut short by death in bloody battles that do not know mercy and mercy.

A. Akhmatova is actively fighting for her civic position and cannot come to terms with false fabrications or slander addressed to her.

But the theme of love cannot disappear from the space of the artistic world of the Russian poetess. In the poems of A. Akhmatova, her individuality is clearly manifested and the heartfelt, sincere feelings of the lyrical heroine, who is trying to withstand and overcome her mental trauma, experiences and doubts, are clearly tangible. A thoughtful reader actively empathizes with a loving, suffering and vulnerable woman.

Poetry is inspired in the work of A. Akhmatova by a sense of love. Creative inspiration, mysterious and happy minutes when the poetess is visited by the Muse, live next to her earthly love. Love coexists in the space of mutual feeling, emotional lifting, happiness, which gives intimacy with the beloved.

A. Akhmatov as a person was distinguished by high education and deep knowledge of all the achievements of world culture. The works of Russian classics became an invaluable school for the Russian poetess, where she studied poetic skills and was formed as an artist of the word.

The whole existence of the poetess is illuminated by the thirst for creativity and the search for one, only, to the end of an accurate sound or word.

Аннотация

Первая мировая война вызывает пронзительный отклик в страдающей душе Анны Ахматовой, которая предвидит трагедию целого поколения, которое потеряет тысячи молодых жизней, оборванных смертью в кровавых сражениях, не знающих милосердия и пощады.

А. Ахматова активно борется за свою гражданскую позицию и не может смириться с ложными измышлениями или клеветой в свой адрес.

Но тема любви не может исчезнуть из пространства художественного мира русской поэтессы. В стихах А. Ахматовой ярко выступает её индивидуальность и явственно ощутимы проникновенные, искренние чувства лирической героини, которая пытается выстоять и преодолеть свои душевные травмы,

переживания и сомнения. Вдумчивый читатель активно сопереживает любящей, страдающей и ранимой любовью женщине.

Поэзия вдохновляется в творчестве А.Ахматовой чувством любви. Творческое вдохновение, таинственные и счастливые минуты, когда поэтессе посещает Муза, живут рядом с ее земной любовью. Любовь сосуществует в пространстве взаимного чувства, эмоционального подъема, счастья, которое дает близость с любимым.

А.Ахматову как личность отличала высокая образованность и глубокое знание всех достижений мировой культуры. Произведения русских классиков стали для русской поэтессы бесценной школой, где она училась поэтическому мастерству и формировалась как художник слова.

Все существование поэтессы озарено жаждой творчества и поисками одного, единственного, до конца точного звука или слова.

Keywords: lyrical heroine, space of mutual feeling, emotional lifting, Russian poetess

Ключевые слова: лирическая героиня, пространство взаимного чувства, эмоциональный подъем, русская поэтесса

А. Ахматова жила в эпоху драматических событий в своей стране, когда рушилось всё, что, казалось, было вечным и определяющим социальные и гуманитарные основы человеческого общежития. Несмотря на камерный характер многих ее лирических произведений, поэтесса никогда не отстранялась от политической общественной жизни, которая происходила в России начала XX века.

Первая мировая война вызывает пронзительный отклик в страдающей душе Анны Ахматовой, которая предвидит трагедию целого поколения, которое потеряет тысячи молодых жизней, оборванных смертью в кровавых сражениях, не знающих милосердия и пощады.

А. Ахматова объявляет о своей гражданской позиции в стихотворениях «Мне голос был», «Я не с теми, кто бросил землю», «Июль 1914», состоящей в том, что она готова сполна разделить все горести и испытания судьбы, которые выпали на долю ее родине. Её настоящий и единственный дом — это Россия, и вне ее поэтесса не видит ни будущего, ни своего настоящего дня.

А. Ахматова активно борется за свою гражданскую позицию и не может смириться с ложными измышлениями или клеветой в свой адрес. Ее гневный голос звучит в стихотворениях «Уединенность» и «Клевета».

Но тема любви не может исчезнуть из пространства художественного мира русской поэтессы. В стихах А. Ахматовой ярко выступает её индивидуальность и явственно ощутимы проникновенные, искренние чувства лирической героини, которая пытается выстоять и преодолеть свои душевные травмы, переживания и сомнения. Вдумчивый читатель активно сопереживает любящей, страдающей и ранимой любовью женщине.

Литературоведы давно отметили, что в лирике А.Ахматовой почти нет сюжетов о счастливой и взаимной любви. Ее поэтические тексты полны пронзительных историй о любви неразделенной, полной сердечных страданий и душевных терзаний. Читатели сопереживают женщине, в чьей груди бьется страдающее от кровоточащих ран, разбившихся надежд и разочарований несчастное сердце.

Потеря любви и уход любимого ведет лирическую героиню к душевному опустошению и лож-

ной уверенности в том, что она сможет существовать и вообще без любви. Страдания ранимой женской души и угасание любовной истории сопровождаются острой сердечной болью, «которая порождает мысли о смерти как способа добровольного избавления от невыносимых душевных мучений» [1, 83].

Лирическая героиня в подробных деталях воссоздает процесс угасания и будущей агонии любовного чувства. Душа героини покрывается снеговой бледностью, а злые слова по отношению к некогда любимому мужчине кривят измученный сердечными муками рот.

Умиряющее любовное чувство делает возможным и допустимым измену. В конце концов любовь становится областью воспоминаний, и два человека сосуществуют рядом в силу непреодолимой привычки и сложившегося житейского уклада. Это душевное и эмоциональное состояние лирическая героиня А. Ахматовой описывает в горьких и ёмких деталях. В словах дорогого ей сердцу мужчины она улавливает равнодушие и холод, и восходящая звезда знаменует для нее вечерний закат, смерть любви и жизнь без завтрашнего дня.

Однако собственное осознание невозвратности любви и счастливых минут, связанных с нею, не отменяют маленький лучик надежды, из которого может вновь разгореться огонь любви. Душа героини поёт, оттого что её любимый все же остался с ней: «Отчего мне нынче весело, что не можешь ты уйти».

Двое людей, соединивших свои судьбы по велению сердца, переживают этап душевной гармонии, восторга друг друга и телесного единения. Но затем происходит постепенная утрата свежести первых чувств, за которой следует медленное, но неумолимое завершение любовных отношений и финальное расставание.

Желание взаимного счастья и живое дыхание надежды разбиваются в результате смертельного эксперимента с любящим сердцем и рождают у лирической героини тягостное ощущение непреодолимой тоски.

Женская душа с пронзительной болью осознает потерю взаимной душевной теплоты и разлуку с тем, по ком страдает ей истерзанная душа. Ее

сознание теряет логику событий, но с пронзительной отчетливостью застывает на тех деталях и предметах, которые связаны со оставившем ее мужчиной. Любовный сюжет приобретает непредсказуемый финал («О, я была уверена, // Что ты придешь назад»).

Лирическую героиню пронзывает пришедшее осознание утраты всего, что прежде было дорого сердцу, а беззаботное существование в мире любви превращается в мрачный и проклятый ад. Ушедшая любовь и оставленная любимым женщина сравнивается с брошенным письмом или небрежно оставленным цветком: «Разве я цветок или письмо?». Предметной окружающий мир также теряет светлые краски в восприятии лирической героини: «А когда глядят уже сурово в потемневшее трюмо».

Горечь потери любовного чувства вырастает до желания ненавидеть прежде дорогого и близкого мужчину, и он объявляется вечным врагом, который не смог оценить ее способность любить и дарить женское тепло. Героиня старается убедить сама себя в том, что огонь любви, теперь уже ненужный и постылый, ей удалось потушить в своём больном сердце. Душевная боль настолько велика, что лирическая героиня говорит о том, что разлука с прежде любимым будет желанным подарком, а любовная история, если станет прошлым, примется, как благодать.

Сюжетность лирики А. Ахматовой проявляется в том, что реальный план развернувшихся любовных коллизий чередуется с планом воспоминаний лирической героини. Ретроспекция «открывает читателю ее внутренний взгляд на себя и на свою переживаемую любовную историю» [2, 201].

Многие детали остаются для читателя непроясненными, что создает в литературном тексте некую атмосферу таинственности, некой нераскрытой интриги, которая притягивает читателя. Прошлое описывается в ярких красках и различных эмоциональных тональностях. Лирическая героиня снова со всей остротой переживает минуты счастья («Он был со мной недавно, // Такой влюбленный, ласковый и мой») и периоды душевной пустоты и горечи: «В моем тверском уединенье, // Я горько вспоминаю вас...».

Мотив ретроспекции постоянен в лирике А. Ахматовой. Любовная история становится прошлым, но перенесенная сердечная боль не отступает, и все перипетии любовного сюжета с пронзительной достоверностью воссоздаются воспаленным мозгом в мельчайших деталях («Из памяти твоей я выну этот день»).

А. Ахматова не замыкается в пространстве своих душевных тревог и воспоминаний. Ее душа и сознание открыты огромному миру вокруг нее. Она чутко воспринимает тревоги, борьбу и надежды сегодняшнего дня. Мудрый и пронзительный взгляд поэтессы проникает во внутренний смысл внешних событий и «ведущих тенденций современности и соизмеряет их со своим внутренним человеческим опытом» [3, 79]. Весь окружающий мир и ее соб-

ственное восприятие действительности находят выход в высочайших всплесках творческого процесса: «Налево беру и направо, // И даже, без чувства вины // Немного у жизни лукавой, // И всё - у ночной тишины».

Поэзия вдохновляется в творчестве А.Ахматовой чувством любви. Творческое вдохновение, таинственные и счастливые минуты, когда поэтессу посещает Муза, живут рядом с ее земной любовью. Любовь сосуществует в пространстве взаимного чувства, эмоционального подъема, счастья, которое дает близость с любимым.

Муза возникает как рефлексия лирической героини на пережитые счастливые мгновения соединения с любимым человеком и как горькие воспоминания об угасании взаимного притяжения к друг другу, которое неотвратимо приводит к расставанию и утрате любви.

Голос А. Ахматовой, вдохновенно рассказывающий печальную и счастливую историю женской судьбы, утрачивает камерный, задушевный характер, когда темой ее лирики становятся драматические события современной ей эпохи. Трагические факты собственной биографии, в которой был арест её собственного сына и тюремное заключение многих ее близких друзей, сливаются с общенациональной трагедией ее страны, брошенной в пучину мировой и гражданской войн и ставшей жертвой чудовищных общественных катаклизмов и политических потрясений. Поэтесса глубоко солидарна с горем вдов и матерей, потерявших мужей и детей, в ходе беспрецедентных социальных экспериментов власти над своим народом: «Над ребятами стонут солдатки, // Вдовий флаг по деревне стоит».

В личном осмыслении происходящих социально-исторических перемен и драматических событий А.Ахматова возвышается до библейской общности в синтезе трагедии индивидуально-частной судьбы и всеобщности категорий зла и добра: «Магдалина билась и рыдала, // Ученик любимый каменел, // А туда, где могла мать стояла, // Так взглянуть никто и не посмел». Процесс творческого труда виделся русской поэтессе не только как счастливые минуты встречи со своей Музой, но и как долгие часы тщательной работы над стилем и каждой строчкой поэтического текста.

А.Ахматову как личность отличала высокая образованность и глубокое знание всех достижений мировой культуры. Произведения русских классиков стали для русской поэтессы бесценной школой, где она училась поэтическому мастерству и формировалась как художник слова. Аллюзии и ассоциации, вызванные прозой Ф. Достоевского, Л. Толстого и других выдающихся авторов, пронизывают страницы ее поэтических творений. Особое место в литературно-критическом наследии А.Ахматовой занимает глубокое и всестороннее исследование творчества А.С.Пушкина.

Лирика А. Ахматовой наполнена библейскими аллегориями и мотивами, «связанными с наследием античности и западноевропейской литературной традицией» [4, 73]. Многоцветные краски реального мира, его противоречия, надежды и тревоги

прорастали поэтическими строчками в лирике А. Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора, // Растут стихи, не ведая стыда».

Приход таинственной и долгожданной Музы связан со стихией бессознательного, когда «творческая фантазия художника слова превращает в стихотворные строки все звуки, запахи и краски окружающей реальности» [5, 490]. «Сужается какой-то тайный круг, // Но в этой бездне шепотов и стонов, // Встает один, все победивший звук».

Все существование поэтессы озарено жаждой творчества и поисками одного, единственного, до конца точного звука или слова.

А. Ахматова никогда не забывала о социальной миссии художника. В ее сознании всегда жил образ поэта-подлинного гражданина своей страны, который призван в силу своего таланта пробуждать в своих современниках высокие чувства и благородные помышления. На своем жизненном пути истинный творец должен преодолевать и людское

равнодушие и неприкрытое невежество. Путь поэта - это нелегкое служение идеалам добра и проповедь истинных человеческих ценностей, основанных на гуманизме, сострадании и любви к ближнему.

Список литературы:

1. Чуковская Л. Записка о Анне Ахматовой: Согласие, 1997.-97с.
2. Laird FR/Swan Songs: Akhmatova and Gumilev. L: Advanced Marketing Technologie, 1992.-508p.
3. Dalos G. The Guest from the Future : Anna akhmatova and Isaiah Berlin. L.:John Murray, 1998.-250p.
4. Кинхей Л.Г. Поэзия Анны Ахматовой. Тайны ремёсла: Монография. М.: Диалог МГУ, 1997.145 с.
5. Brodsky J. Akhmatova Anna.// Contemporary Literary Criticism.// Ed. By Atwood M., Dos Passos J.Detroit. Michigan, 1990. Vol.25.p.490